

PRÁTICAS AVANÇADAS EM FERIDAS COMPLEXAS: TECNOLOGIAS PARA O CUIDADO INTERDISCIPLINAR

[Ciências da Saúde, Enfermagem, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 15/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11199538

Fernanda da Silva Vasconcelos¹

Annatercia Aurea da Cruz Ferreira Evaristo²

Luanna costa Pacheco de Souza³

Eric Santos Santana⁴

Márcio Paulo Magalhães⁵

Gilvanise do Nascimento de Melo⁶

Tamila Cristiny Silva Ribeiro Portes⁷

Joelson Angelo Victor⁸

Karine Santos de Mendonça⁹

Silvana Mêre Cesário Nóbrega¹⁰

Mara Luciana Braga de Oliveira¹¹

Zaira Caroline Pires Lira¹²

Paula Silva Aragão¹³

RESUMO

Entende-se que o cuidado de feridas complexas é um processo contínuo que requer avaliação regular e reavaliação do plano de tratamento conforme necessário. A adaptação às mudanças na condição da ferida e

às necessidades do paciente é essencial para garantir resultados positivos. Dessa forma, o estudo tem por objetivo: Caracterizar ações interdisciplinares quanto as práticas avançadas em feridas complexas no que concerne ao cuidado em saúde. Conclui-se que o cuidado em feridas complexas de forma interdisciplinar é fundamental para promover resultados positivos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A abordagem interdisciplinar envolve a colaboração de profissionais de diversas áreas da saúde, trabalhando em conjunto para fornecer cuidados abrangentes, personalizados e integrados.

Descritores: Feridas Complexas; Cuidado; Práticas Avançadas; Tecnologias em Saúde.

ABSTRACT

It is understood that complex wound care is an ongoing process that requires regular assessment and re-evaluation of the treatment plan as necessary. Adapting to changes in wound condition and patient needs is essential to ensure positive results. Therefore, the study aims to: Characterize interdisciplinary actions regarding advanced practices in complex wounds with regard to health care. It is concluded that interdisciplinary care for complex wounds is essential to promote positive results and improve patients' quality of life. The interdisciplinary approach involves the collaboration of professionals from different areas of healthcare, working together to provide comprehensive, personalized and integrated care.

Descriptors: Complex Wounds; Careful; Advanced Practices; Health Technologies.

INTRODUÇÃO

Reflexões sobre o cuidado nas feridas complexas são essenciais para promover uma abordagem mais holística e eficaz no tratamento dessas condições desafiadoras. É crucial considerar as necessidades e

preferências individuais de cada paciente ao planejar e fornecer cuidados para feridas complexas. Não apenas tratar a ferida em si, mas também considerar o impacto físico, emocional e social da condição no paciente (DE OLIVEIRA CRUZ, 2016).

Feridas complexas muitas vezes envolvem uma interação complexa de fatores, incluindo condições subjacentes, fatores de risco, estado nutricional, circulação sanguínea comprometida e infecções. Uma avaliação abrangente e uma compreensão profunda da natureza da ferida são fundamentais para um cuidado eficaz. Devido à complexidade das feridas, o tratamento eficaz muitas vezes requer uma abordagem multidisciplinar. Equipes interdisciplinares, que podem incluir profissionais de enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição, psicologia, entre outros, colaboram para fornecer cuidados abrangentes e coordenados (SILVA et al., 2021).

Além do tratamento, a prevenção de feridas complexas é de extrema importância. Assim, a identificação e o manejo precoce de fatores de risco, como imobilidade, má nutrição, incontinência e má circulação, para evitar o desenvolvimento de feridas. Capacitar os pacientes e seus cuidadores com conhecimento sobre o manejo adequado das feridas, incluindo cuidados com curativos, dieta adequada, mobilização e sinais de complicações, é fundamental para promover a autocuidado e melhorar os resultados a longo prazo (JORGE et al., 2021).

Continuamente, a integração de tecnologias avançadas, como curativos especializados, terapia por pressão negativa, terapia com células-tronco e telemedicina, pode melhorar significativamente os resultados no tratamento de feridas complexas, acelerando a cicatrização e reduzindo complicações. Entende-se que o cuidado de feridas complexas é um processo contínuo que requer avaliação regular e reavaliação do plano de tratamento conforme necessário (JORGE et al., 2021). A adaptação às mudanças na condição da ferida e às necessidades do paciente é essencial para garantir resultados positivos. Dessa forma, o estudo tem

por objetivo: Caracterizar ações interdisciplinares quanto as práticas avançadas em feridas complexas no que concerne ao cuidado em saúde.

DESENVOLVIMENTO

O cuidado de feridas complexas apresenta uma série de desafios que podem dificultar o tratamento eficaz e a cicatrização adequada. No entanto, o diagnóstico preciso pode ser desafiador devido à variedade de fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da ferida. Feridas complexas muitas vezes envolvem condições que dificultam a cicatrização, como má circulação sanguínea, diabetes, doenças vasculares, imunossupressão e outras comorbidades. Esses fatores podem retardar o processo de cicatrização e aumentar o risco de complicações (ESTRELA et al., 2021).

Estudos mostram que as feridas complexas são mais suscetíveis a infecções devido à presença de tecido necrótico, umidade excessiva e comprometimento do sistema imunológico do paciente. O tratamento de infecções pode ser desafiador e requer uma abordagem cuidadosa, incluindo o uso apropriado de antibióticos e curativos antimicrobianos. Muitos pacientes com feridas complexas experimentam dor significativa, o que pode afetar sua qualidade de vida e adesão ao tratamento. Gerenciar eficazmente a dor requer uma abordagem multidisciplinar que pode incluir medicamentos analgésicos, terapias não farmacológicas e intervenções para minimizar o desconforto durante os procedimentos de cuidados com a ferida (ESTRELA et al., 2021).

O tratamento de feridas complexas pode ser caro, especialmente quando envolve o uso de terapias avançadas, como curativos especializados ou terapia por pressão negativa. Além disso, os custos associados a internações hospitalares prolongadas, consultas médicas frequentes e cuidados de enfermagem domiciliar podem representar um fardo financeiro significativo para os pacientes e sistemas de saúde. Feridas complexas podem ter um impacto profundo no bem-estar psicológico e

social dos pacientes, causando estresse, ansiedade, depressão e isolamento social. A abordagem holística do cuidado deve incluir o suporte emocional e psicossocial para ajudar os pacientes a enfrentar os desafios associados à sua condição (BULLOS et al., 2022).

O sucesso no tratamento de feridas complexas muitas vezes depende da adesão do paciente ao plano de cuidados, incluindo seguir as instruções de troca de curativos, manter uma dieta adequada, controlar condições subjacentes e comparecer às consultas médicas regularmente. A falta de adesão ao tratamento pode levar a resultados menos esperados e prolongar o tempo de cicatrização. Superar esses desafios requer uma abordagem abrangente e colaborativa, envolvendo profissionais de saúde de diversas especialidades, bem como o apoio contínuo dos pacientes e seus cuidadores. A pesquisa contínua e o desenvolvimento de novas estratégias de tratamento também são fundamentais para melhorar os resultados no cuidado de feridas complexas (BULLOS et al., 2022).

Continuamente, abordagens e potencialidades do cuidado em feridas envolvem uma variedade de estratégias que visam promover a cicatrização e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Uma avaliação completa e holística da ferida e do paciente é fundamental para identificar os fatores que podem influenciar a cicatrização, como condições médicas subjacentes, hábitos de vida, estado nutricional e histórico de saúde (BULLOS et al., 2022).

O uso de curativos adequados desempenha um papel crucial na gestão de feridas. Curativos modernos, como hidrocoloides, alginatos, espumas e curativos de prata, podem fornecer um ambiente de cicatrização ideal, promovendo a umidade adequada, absorção de exsudato e proteção contra infecções. Terapia por Pressão Negativa (TPN): A TPN é uma abordagem eficaz para promover a cicatrização de feridas, especialmente em feridas complexas e de difícil cicatrização, como úlceras por pressão e feridas traumáticas. Ela funciona aplicando pressão negativa sobre a

ferida, promovendo a remoção de fluidos e estimulando o crescimento de tecido de granulação (REIS et al., 2020).

Outra intervenção é o desbridamento, que é o processo de remoção de tecido necrótico e contaminado da ferida, permitindo a formação de um leito de ferida saudável e facilitando a cicatrização. Pode ser realizado por métodos mecânicos, cirúrgicos, químicos ou enzimáticos. O uso de terapias avançadas, como terapia com células-tronco, fatores de crescimento, terapia com oxigênio hiperbárico e enxertos de pele, oferece potencialidades promissoras para promover a cicatrização de feridas complexas, acelerando o processo de regeneração tecidual (DE MELLO et al., 2021).

Dessa forma, capacitar os pacientes e seus cuidadores com conhecimento sobre o manejo adequado das feridas, incluindo cuidados com curativos, prevenção de complicações, dieta saudável e sinais de alerta, pode melhorar significativamente os resultados do tratamento e a adesão ao plano de cuidados. A literatura evidenciou que a telemedicina oferece potencialidades para monitoramento remoto de feridas, consultas virtuais com especialistas e educação à distância para pacientes e profissionais de saúde. Este fato permite uma maior acessibilidade aos cuidados, especialmente para pacientes em áreas remotas ou com mobilidade reduzida (CAVALCANTE et al., 2020).

Uma abordagem preventiva é essencial para reduzir a incidência de feridas e prevenir complicações. Isso inclui a identificação e o manejo de fatores de risco, educação sobre autocuidado, uso de equipamentos de proteção adequados e implementação de protocolos de prevenção de úlceras por pressão em ambientes de cuidados de saúde. Ao integrar essas abordagens em um plano de cuidados abrangente e personalizado, os profissionais de saúde podem maximizar o potencial de cicatrização e promover melhores resultados para os pacientes com feridas.

As estratégias interdisciplinares para o cuidado com feridas complexas envolvem a colaboração de profissionais de diversas áreas da saúde, trabalhando em conjunto para fornecer cuidados abrangentes e personalizados aos pacientes. Formar uma equipe multidisciplinar é fundamental para o cuidado eficaz de feridas complexas. Essa equipe pode incluir médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de saúde, dependendo das necessidades específicas do paciente (MIRANDA et al., 2023).

Estabelecer canais de comunicação eficazes entre os membros da equipe é essencial para garantir uma abordagem coordenada e integrada no cuidado com feridas. Isso pode envolver reuniões regulares, discussões de casos, registros compartilhados e uso de tecnologias de comunicação. Por isso, realizar avaliações colaborativas da ferida e do paciente permite uma compreensão abrangente das necessidades e fatores que podem influenciar a cicatrização. Isso pode incluir avaliação da saúde geral, condições médicas subjacentes, estado nutricional, mobilidade e fatores psicossociais (MIRANDA et al., 2023).

Com base na avaliação colaborativa, a equipe pode desenvolver planos de cuidados individualizados para cada paciente, levando em consideração suas necessidades específicas, objetivos de tratamento e preferências pessoais. A integração de tecnologias avançadas, como curativos especializados, terapia por pressão negativa e telemedicina, pode facilitar o monitoramento remoto da ferida, o compartilhamento de informações entre a equipe e o acesso a especialistas, melhorando assim os resultados do tratamento (DE OLIVEIRA FLORENTINO et al., 2021).

Por fim, realizar acompanhamento regular e reavaliar o plano de cuidados conforme necessário é importante para garantir que o tratamento seja ajustado de acordo com a resposta do paciente e as mudanças na condição da ferida. Ao implementar essas estratégias interdisciplinares, os

profissionais de saúde podem maximizar o potencial de cicatrização e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com feridas complexas.

CONCLUSÃO

Em conclusão, o cuidado em feridas complexas de forma interdisciplinar é fundamental para promover resultados positivos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A abordagem interdisciplinar envolve a colaboração de profissionais de diversas áreas da saúde, trabalhando em conjunto para fornecer cuidados abrangentes, personalizados e integrados.

Ao adotar uma abordagem interdisciplinar, a equipe de saúde pode oferecer uma avaliação completa da ferida e do paciente, considerando uma variedade de fatores que podem influenciar a cicatrização. A comunicação efetiva entre os membros da equipe é essencial para garantir uma abordagem coordenada no planejamento e na execução do cuidado com feridas. Reuniões regulares, discussões de casos e o uso de tecnologias de comunicação são estratégias-chave para facilitar essa colaboração.

Desenvolver planos de cuidados personalizados, com base na avaliação colaborativa, permite atender às necessidades específicas de cada paciente, adaptando o tratamento de acordo com sua condição e preferências individuais. Isso pode incluir o uso de terapias avançadas, como curativos especializados, terapia por pressão negativa e terapia com células-tronco, conforme apropriado. Além disso, a educação do paciente e de seus cuidadores desempenha um papel crucial na promoção do autocuidado e no manejo adequado das feridas. Ao capacitar os pacientes com conhecimento sobre o cuidado com feridas, sinais de alerta e medidas de prevenção, é possível promover uma maior adesão ao tratamento e melhores resultados a longo prazo.

Portanto, o cuidado em feridas complexas de forma interdisciplinar representa uma abordagem abrangente e integrada que maximiza o

potencial de cicatrização e melhora a qualidade de vida dos pacientes. Essa colaboração entre profissionais de saúde é essencial para enfrentar os desafios únicos associados ao tratamento de feridas complexas e promover o bem-estar dos pacientes.

REFERÊNCIAS

DE OLIVEIRA CRUZ, Ronny Anderson et al. Feridas complexas e o biofilme: atualização de saberes e práticas para enfermagem. **Revista Rede de Cuidados em Saúde**, v. 10, n. 3, 2016.

SILVA, Josielson Costa da et al. Inovação Tecnológica para o tratamento de feridas complexas em recém-nascidos. 2021.

JORGE, Helena et al. Novos paradigmas no tratamento das feridas complexas. **Angiologia e Cirurgia Vascular**, v. 17, n. 2, p. 125-133, 2021.

ESTRELA, Fernanda Matheus et al. Elaboração de um protocolo assistencial multiprofissional para pessoas com feridas complexas na atenção primária à saúde Preparation of a multiprofessional care protocol for people with complex wounds in primary health care. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 8, p. 83118-83139, 2021.

MIRANDA, Liliana. Feridas complexas: abordagem por equipa multidisciplinar. Uma scoping review. **Nursing (São Paulo)**, v. 26, n. 306, p. 10030-10037, 2023.

BULLOS, Bruno Silva et al. Feridas complexas e seus tratamentos alternativos: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 5, p. e10010-e10010, 2022.

SILVA, Raquel Marques; FERNANDES, Filipa Alexandra Veludo. Competências do Gestor de Feridas: scoping review. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 40, p. e20180421, 2019.

REIS, Sofia Daniela Gaspar et al. **Terapia de pressão negativa no tratamento de úlceras infectadas complexas do pé: estudos de caso.** 2020.

BULLOS, Bruno Silva et al. Feridas complexas e seus tratamentos alternativos: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 5, p. e10010-e10010, 2022.

CAVALCANTE, Viviane Mamede Vasconcelos et al. Perfil socioeconômico e clínico epidemiológico de pessoas atendidas em ambulatório especializado em feridas complexas. **Rev Rene**, v. 21, n. 1, p. 46, 2020.

DE OLIVEIRA FLORENTINO, Anelvira et al. Limiar entre acessibilidade e falta de privacidade: experiência de enfermeiro com telemedicina no tratamento de feridas complexas. **Global Academic Nursing Journal**, v. 2, n. Sup. 1, p. e131-e131, 2021.

DE MELLO, Roseli De Abreu Arantes; ESPINOSA, Aline De Miranda; DE SOUZA, Cláudio José. Desbridamento biológico: o uso da terapia larval em feridas complexas. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 2, n. 3, p. 53-53, 2021.

1 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Gestão da Clínica na Universidade de São Carlos (UFScar). Enfermeira no Hospital Universitário UFScar/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). fernanda-vasconcelos@ebserh.gov.br

2 Enfermeira Especialista em Saúde Pública na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares- EBSEH- HU UNIVASF. annatercia.ferreira@ebserh.gov.br

3 Enfermeira na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares- EBSEH- HU UNIVASF. Residência de enfermagem em Urgência e Emergência. Luanna.souza@gmail.com

4 Enfermeiro Terapia Intensiva Adulto | Estomaterapeuta. Hospital das Clínicas da UFPE – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH.
eric.ufpe@gmail.com

5 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Hospital das Clínicas – Universidade Federal de Uberlândia – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (UFU/EBSEH).
marcio.paulo@ebserh.gov.br

6 Especialista em Enfermagem Dermatológica. HULW/EBSEH.
gilvanisenmelo@gmail.com

7 Enfermeira especialista em Urgência, Emergência, CME e Centro Cirurgico. Atuante no CME do Hospital Universitário de Juiz de Fora/EBSEH. tamaribeiro@yahoo.com.br

8 Bacharelado em Enfermagem. Especialista na Modalidade de Residência Multiprofissional em Oncohematologia. Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH). joelson.victor@ebserh.gov.br

9 Enfermeira, graduada pela faculdade Santa Emília de Rodat- João Pessoa /PB. Pós graduada em Urgência e Emergência e UTI pela Faculdade FIP, pós graduada em estética avançada, pela Faculdade FACOP, docente da graduação de enfermagem da Faculdade de Goiana - FAG e CENTEG (Centro de ensino técnico de goiana).
karinesm03@gmail.com

10 Enfermeira Especialista em Cardiologia e Hemodinâmica, Urgência e Emergência e Saúde da Família. Enfermeira no Hospital Universitário Lauro Wanderley na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/EBSEH.
silvanamere@hotmail.com

11 Enfermeira graduada pela universidade estadual de Londrina, pós graduada em terapia intensiva, cardiologia/hemodinamica e MBA em

gestão hospitalar. Atualmente servidora RJU na Universidade Federal de
Uberlândia. mara.braga@ufu.br

12 Graduada em Medicina. Centro Universitário de João Pessoa-Unipê.
zc.lira@gmail.com

13 Especialização em Enfermagem do Trabalho. na Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares/EBSERH paulasilvaragao@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
**Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

Contato

**Queremos te
ouvir.**

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!